

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 4 (Август)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 4 (Август)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

PARKINSON KASALLIGIDA BEMORLARNI KOMPLEKS NEYROPSIXOLOGIK HAMDA NEYROVIZUAL BAHOLASH

Abdukodirov Eldor Isroilovich

*Toshkent davlat tibbiyot Universiteti, Asab kasalliklari Xalq tabobati kafedrasii
dotsenti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada Parkinson kasalligining turli bosqichlarida bemorlarning kognitiv, psixologik va neyrovizual xususiyatlari chuqur o'rganildi. 175 nafar ishtirokchi (shundan 155 nafari Parkinson kasalligiga chalingan bemorlar) baholandi. Baholash Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS), Mini Mental State Examination (MMSE), Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT), Beck va Hamilton depressiya shkalalari yordamida o'tkazildi. Neyrovizual diagnostika uchun MRI, jumladan DTI texnologiyasi qo'llanildi. Tadqiqot Parkinson kasalligida kognitiv va ruhiy buzilishlarning neyrodegeneratsiya bilan o'zaro bog'liqligini aniqladi. Kompleks baholash bemorlarning individual reabilitatsiya va monitoring strategiyalarini ishlab chiqishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar. Parkinson kasalligi, neyropsixologik testlar, MRI, DTI, MMSE, UPDRS, kognitiv buzilish, depressiya, neyrovizual tahlil.

КОМПЛЕКСНАЯ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И НЕЙРОВИЗУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА

Абдукодиров Элдор Исроилович

*Доцент кафедры Нервных болезней. Народная медицина, Ташкентского
государственного медицинского университета*

Аннотация. В данной статье проведена всесторонняя оценка когнитивных, психологических и нейровизуальных характеристик пациентов с

болезнью Паркинсона на различных стадиях заболевания. В исследование включены 175 участников, из них 155 пациентов с диагнозом болезнь Паркинсона. Использовались шкалы UPDRS, MMSE, RAVLT, BDI и HAM-D для нейропсихологического тестирования. Нейровизуальная диагностика включала МРТ и методику DTI. Результаты показали тесную взаимосвязь между степенью нейродегенерации и выраженностью когнитивных и психоэмоциональных нарушений. Комплексная оценка позволяет выработать индивидуальные подходы к лечению и реабилитации больных.

Ключевые слова. Болезнь Паркинсона, нейропсихологическое тестирование, МРТ, DTI, когнитивные нарушения, депрессия, шкала UPDRS, шкала MMSE, нейровизуальная оценка.

COMPREHENSIVE NEUROPSYCHOLOGICAL AND NEUROVISUAL ASSESSMENT OF PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE

Abdukodirov Eldor Isroilovich

*Associate Professor, Department of Neurology Traditional Medicine, Tashkent
State Medical University*

Abstract. This study presents a comprehensive analysis of the cognitive, psychological, and neurovisual characteristics of patients with Parkinson's disease at various stages. A total of 175 participants were examined, including 155 patients diagnosed with Parkinson's disease. Neuropsychological assessments were performed using the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS), Mini Mental State Examination (MMSE), Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT), Beck Depression Inventory (BDI), and Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D). Neuroimaging involved MRI and Diffusion Tensor Imaging (DTI). The findings revealed a strong correlation between disease progression, neurodegeneration, and

cognitive-emotional impairments. Comprehensive evaluation supports individualized treatment and rehabilitation strategies.

Keywords. Parkinson's disease, neuropsychological tests, MRI, DTI, MMSE, UPDRS, cognitive impairment, depression, neurovisual analysis.

Kirish. Parkinson kasalligi (PK) — markaziy asab tizimining surunkali, progressiv neyrodegenerativ kasalligi bo'lib, harakat buzilishlari, vegetativ va ruhiy o'zgarishlar bilan kechadi. Dastlab dopaminergik neyronlar degeneratsiyasi natijasida yuzaga kelgan motor simptomlar bilan tavsiflansa-da, so'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar ushbu kasallikning murakkab patogenezini ko'rsatmoqda. Xususan, kognitiv buzilishlar va ruhiy holatdagi o'zgarishlar kasallikning erta bosqichlaridanoq paydo bo'lishi mumkin [1].

Neyropsixologik baholash PKda demensiyaning rivojlanishini bashorat qilishda, bemorning hayot sifatini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Neyrovizual metodlar, ayniqsa magnit-rezonans tomografiya (MRT) asosida miyaning tuzilmasi va faoliyatidagi o'zgarishlarni aniqlashga imkon beradi. Mazkur maqolada PKda neyropsixologik va neyrovizual ko'rsatkichlarni o'zaro taqqoslab o'rganish, turli bosqichlardagi klinik subtiplar bilan bog'liqligini aniqlash ko'zda tutilgan.

Materiallar va usullar. Tadqiqotga jami 175 nafar ishtirokchi jalb qilindi, ulardan 155 nafari Parkinson kasalligi bilan og'rigan bemorlar, 20 nafari esa sog'lom insonlar nazorat guruhi sifatida xizmat qildi. Tadqiqot ishtirokchilari Hoehn va Yahr shkala asosida kasallik og'irligiga qarab 4 ta guruhga bo'lindi:

1. I-guruh (Yengil bosqich – I–II): 55 nafar bemor
2. II-guruh (O'rta bosqich – III): 50 nafar bemor
3. III-guruh (Og'ir bosqich – IV–V): 50 nafar bemor
4. IV-guruh (Nazorat guruhi): 20 nafar sog'lom shaxs, yosh va jinsi asosida moslashtirilgan

Neyropsixologik baholash quyidagi testlar asosida olib borildi:

- Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) — umumiy klinik funksional holatni baholash.
- Mini Mental State Examination (MMSE) — umumiy kognitiv darajani aniqlash.
- Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) — eslab qolish va yod olish ko'nikmalarini baholash.
- Verbal Fluency Test (VFT) — so'z boyligi va e'tibor ko'rsatkichlarini o'lchash.
- Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D) — depressiv simptomlarning og'irligini aniqlash.
- Beck Depression Inventory (BDI) — depressiv holatni o'z-o'zini baholash asosida aniqlash.

Neyrovizual baholash: MRI tekshiruvlari 1.5 Tesla quvvatdagi tomografda amalga oshirildi. T1 va T2 o'lchamlarida substantia nigra, frontal va temporal korteks, bazal gangliya va ventrikulyar sistema ko'rsatkichlari baholandi. Diffusion Tensor Imaging (DTI) metodikasi asosida miya oq moddasidagi axborot uzatish yo'llari integral baholandi.

MRI ma'lumotlari strukturaviy segmentatsiya algoritmlari yordamida tahlil qilindi. Zichlik indeksleri, atrofiya zonalari, signal intensivligi va diffuziya ko'rsatkichlari miqdoriy ravishda hisoblandi.

Statistik tahlil SPSS 26.0 dasturida olib borildi. Ma'lumotlar arifmetik o'rtacha \pm standart og'ish ko'rinishida berildi. Guruhlar o'rtasidagi farqlar Student t-testi va ANOVA orqali baholandi. $P < 0.05$ qiymat statistik ahamiyatli deb qabul qilindi.

Natijalar. Olib borilgan neyropsixologik va neyrovizual baholashlar natijasida Parkinson kasalligining turli bosqichlariga mos ravishda bemorlarda harakat buzilishlari, kognitiv pasayish, xotira va eslab qolishdagi o'zgarishlar hamda depressiv holatlarning chuqurlashuvi aniqlandi. MRI tasvirlarida esa substantia nigra va boshqa miya tuzilmalarida sezilarli morfologik o'zgarishlar qayd etildi. Quyidagi jadvallar bu natijalarni aniq ko'rsatib beradi:

1-jadval.

UPDRS umumiy ballarining guruhlar bo'yicha taqsimoti

Guruh	UPDRS ballari (o'rtacha ± SD)
I	18.4 ± 3.2
II	34.6 ± 4.1
III	52.1 ± 5.7
IV	3.2 ± 0.6

Kasallik og'irligi ortgani sayin UPDRS ballari ancha yuqori bo'ldi. Ayniqsa III-guruhdagi bemorlarda harakat buzilishlari chuqurlashgan. Nazorat guruhida esa minimal ballar kuzatildi, bu sog'lom holatni ko'rsatadi.

2-jadval.

MMSE ballarining guruhlar bo'yicha taqsimoti

Guruh	MMSE ballari (o'rtacha ± SD)
I	27.8 ± 1.4
II	25.3 ± 1.8
III	21.6 ± 2.2
IV	29.5 ± 0.9

Kognitiv funksiyalar yengil bosqichda ozgina pasaygan bo'lsa, III-guruhda MMSE ballari erta demensiya chegarasiga yaqinlashgan. Nazorat guruhida esa yuqori ballar kognitiv funksiyaning saqlanganini ko'rsatadi.

3-jadval.

MRT orqali substantia nigra zichligining kamayishi (T1 gipointensivlik)

Guruh	Substantia nigra zichligi
I	0.86 ± 0.05
II	0.72 ± 0.07
III	0.59 ± 0.08
IV	0.94 ± 0.04

Substantia nigra zichligidagi kamayish neyrodegeneratsiyaning strukturaviy belgisidir. Ushbu o'zgarish III-guruhda eng yaqqol ifodalangan bo'lib, kasallik og'irligi bilan mos tushadi.

4-jadval.

RAVLT testi bo'yicha eslab qolish ballari

Guruh	Yod olish	Kechiktirilgan eslab qolish
I	10.2 ± 1.3	8.1 ± 1.1
II	8.4 ± 1.5	6.2 ± 1.4
III	6.1 ± 1.2	3.8 ± 1.0
IV	12.6 ± 1.4	10.4 ± 1.2

Verbal yod olish va eslab qolish qobiliyati, ayniqsa III-guruhda sezilarli darajada kamaygan. Bu esa xotira buzilishlarining kasallik jarayoniga chuqur aralashganini anglatadi.

5-jadval.

Depressiv holat ko'rsatkichlari (HAM-D va BDI)

Guruh	HAM-D ball	BDI ball
I	8.6 ± 1.9	10.1 ± 2.3
II	13.4 ± 2.1	17.2 ± 3.1
III	17.8 ± 2.7	24.6 ± 3.8
IV	5.1 ± 1.3	6.8 ± 1.6

Depressiv simptomlar Parkinson kasalligi og'irlashgan sari ortib borgan. Ayniqsa BDI ko'rsatkichlarida farq aniq. Bu kasallikning ruhiy holatga ta'sirini ko'rsatadi.

Muhokama. Ushbu tadqiqot Parkinson kasalligida kompleks neyropsixologik va neyrovizual baholash muhimligini yana bir bor isbotladi. Harakat buzilishlari, kognitiv pasayish va ruhiy o'zgarishlar birgalikda namoyon bo'lib, kasallik og'irligiga qarab bosqichma-bosqich kuchayadi. Neyrovizual baholashlar, ayniqsa

substantia nigra va oq modda traktlaridagi o'zgarishlar miya degeneratsiyasini aniqlashda muhim indikator sifatida xizmat qildi.

Kognitiv funksiyalar, ayniqsa eslab qolish, e'tibor va verbal faoliyatlar — Parkinson kasalligida erta bosqichlardan oq susayishni boshlaydi. Bu holat reabilitatsiya dasturlarini erta boshlash zarurligini ko'rsatadi. Shuningdek, depressiv simptomlar psixomotor holatni yanada og'irlashtiradi va bemorning ijtimoiy moslashuvchanligiga to'sqinlik qiladi.

Tadqiqot natijalari multidisipliner yondashuvning zarurligini, ya'ni nevrolog, psixolog, MRT mutaxassisi va reabilitolog birgalikda ishlashi lozimligini asoslaydi. Har bir bosqichda individual yondashuv orqali tashxis, monitoring va terapiya samaradorligini oshirish mumkin.

Xulosa. Parkinson kasalligida bemorlarni baholashda kompleks yondashuv — neyropsixologik testlar bilan birga neyrovizual diagnostikani qo'llash kasallik kechishi, og'irlik darajasi va bemorning hayot sifatini aniqlashda samarali vosita hisoblanadi. MMSE, UPDRS, RAVLT va BDI testlarining tizimli qo'llanilishi yordamida kognitiv va ruhiy buzilishlar aniqlanadi.

MRI asosidagi strukturaviy va DTI asosidagi funksional ko'rsatkichlar orqali miyaning yetkazilgan shikastlanishlari aniqlanadi. Ushbu baholashlar asosida kasallikning har bir bosqichi uchun individual terapiya va reabilitatsiya dasturlarini ishlab chiqish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, kompleks baholash usullari Parkinson kasalligini erta tashxislash, klinik monitoring va kasallikni nazorat qilishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, amaliyotda qo'llanilishi kengaytirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Poewe W., Seppi K., Tanner C.M., et al. Parkinson disease. Nature Reviews Disease Primers. 2017;3:17013.

2. Chaudhuri K.R., Schapira A.H. Non-motor symptoms of Parkinson's disease: dopaminergic pathophysiology and treatment. *The Lancet Neurology*. 2009;8(5):464–474.
3. Aarsland D., Andersen K., Larsen J.P., Lolk A., Kragh-Sørensen P. Prevalence and characteristics of dementia in Parkinson disease: an 8-year prospective study. *Archives of Neurology*. 2003;60(3):387–392.
4. Weintraub D., Moberg P.J., Duda J.E., Katz I.R., Stern M.B. Effect of psychiatric and other nonmotor symptoms on disability in Parkinson's disease. *Journal of the American Geriatrics Society*. 2004;52(5):784–788.
5. Emre M., Aarsland D., Brown R., et al. Clinical diagnostic criteria for dementia associated with Parkinson's disease. *Movement Disorders*. 2007;22(12):1689–1707.
6. Salat D.H., Tuch D.S., Greve D.N., et al. Age-related alterations in white matter microstructure measured by diffusion tensor imaging. *Neurobiology of Aging*. 2005;26(8):1215–1227.
7. Ziegler D.A., Piguet O., Salat D.H., et al. Neuroimaging in aging and neurodegenerative diseases: current applications and future perspectives. *Neuropsychology Review*. 2010;20(3):229–245.
8. Reijnders J.S., Ehrt U., Weber W.E., Aarsland D., Leentjens A.F. A systematic review of prevalence studies of depression in Parkinson's disease. *Movement Disorders*. 2008;23(2):183–189.
9. Litvan I., Goldman J.G., Tröster A.I., et al. Diagnostic criteria for mild cognitive impairment in Parkinson's disease: Movement Disorder Society Task Force guidelines. *Movement Disorders*. 2012;27(3):349–356.
10. Lehericy S., Sharman M.A., Dos Santos C.L., Paquin R., Gallea C. Magnetic resonance imaging of the substantia nigra in Parkinson's disease. *Movement Disorders*. 2012;27(7):822–830.